

ШЕТЕЛ ТІЛІ САБАҒЫНДА СӨЙЛЕСІМ ДАҒДЫСЫН ДАМУДА TASK-BASED LANGUAGE TEACHING ӘДІСІН ҚОЛДАНУДЫҢ МАҢЫЗЫ

ӘБДИҒҰЛОВА САЛТАНАТ МҰХТАРҚЫЗЫ

Шетел тілдері кафедрасының оқытушысы, Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан

ИСМАИЛОВА ДАРИҒА БАЗЫЛХАНҚЫЗЫ

Шетел тілдері кафедрасының аға оқытушысы, Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық университеті, Алматы, Қазақстан

***Аңдатпа.** Task-Based Language Teaching (TBLT) шетел тілін оқытудағы тиімді коммуникативті әдістердің бірі ретінде саналады. Бұл мақалада ағылшын тілін үйренушілер арасында коммуникативтік құзыреттілікті дамытудағы TBLT тиімділігі қарастырылады. Ол TBLT-тің теориялық негіздерін, оның негізгі принциптерін, артықшылықтарын, ықтимал қиындықтарын және лингвистикалық, әлеуметтік лингвистикалық және стратегиялық аспектілеріне әсерін талдайды. Мақалада сонымен қатар TBLT-те жиі қолданылатын тапсырма түрлерінің мысалдары беріледі және оның тиімділігін қолдайтын зерттеу нәтижелері синтезделген.*

***Кілттік сөздер:** Task-Based Language Teaching әдісі, сөйлесім дағдысы; өзара әрекеттесу; тілдік тапсырмалар; білім алушыға бағытталған оқыту.*

Қазіргі заманғы білім беру жүйесінде заманауи оқыту әдістері мен технологияларын қолдану мәселесі өте өзекті болып келеді. Бұл білім беру үдерісін жетілдіру және жеке тұлғаның табиғи әлеуетін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін инновациялық тәсілдерді енгізу қажеттілігімен байланысты. Жаңа ақпараттық-коммуникациялық технологияларды дамыту мен енгізу кәсіби қауымдастықтар арасындағы өзара әрекеттесу жүйесін ғаламдық контексте және мамандарды кәсіби даярлау жүйесін өзгертіп, оның дидактикалық және әдістемелік құралдарын байыта түсетінін атап көрсетуге болады. Осы тұрғыдан алғанда Task-Based Language Teaching (TBLT) әдісін талқылау өзекті, себебі ол тек нәтиже ғана емес, сонымен бірге әр білім алушының өз ойын білдіру мүмкіндігі және талқылауға арналған мәселені немесе жағдайды таңдау мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Тапсырмаға негізделген оқыту — шетел тіліндегі ақпаратты меңгеру әдісі, ағылшын тілін шетел тілі ретінде үйренетін білім алушыларға арналған шоғырландырылған оқу әдісі, сонымен қатар бұл әдіс коммуникативтік тәсіл (Communicative Language Learning Teaching) аясында әзірленген [1]. Task-Based Language Teaching (TBLT) әдісі оқытуды жоспарлау және тапсырмаға негізделген оқыту әрекеттерін орындауды қамтитын белсенді процесс ретінде қарастыратын бірегей оқыту стратегиясы болып табылады, осылайша жаттығудың білім беру контекстіндегі грамматикалық жүйеге абсолюттілігін азайтады [2, 32 б.]. Бұл әдіс интерактивті және білім алушыға негізделген тәжірибені қамтамасыз етуге ұмтылатын заманауи білім беру тәжірибесіне де сәйкес келеді.

Қарым-қатынас – ақпарат алмасудың динамикалық үдерісі, оның ішінде пікірлерді, идеяларды, сезімдерді, құндылықтарды және дүниетаным қағидаларымен алмасу. Сәтті қарым-қатынас тек ойды дұрыс қалыптастырып, жеткізе білу қабілетіне ғана емес, сонымен қатар әңгімелесушіні дұрыс түсіне білуге және берілген жағдайға сай қосымша бейвербалдық құралдарды қолдана алуға да байланысты. Коммуникативтік құзыреттілікті дамытудың басты көрсеткіші – шетел тілінде тікелей қарым-қатынас жасау қабілеті болғандықтан, сөйлесім әрекеті түріне баса назар аудару қажет.

Сөйлесім дағдысы – шет тілін меңгерудегі ең маңызды дағдылардың бірі. Грамматикаға және бақылау жаттығуларына негізделген дәстүрлі тіл оқыту әдістері білім алушыларды шынайы өмірде ауызша қарым-қатынасқа әрдайым дайындай бермейді. Коммуникативтік

құзыреттілікті дамыту шетел тілін оқытудың басты мақсаты ретінде ұзақ уақыт бойы танылып келеді. Дәстүрлі грамматикаға бағытталған әдістер оқушыларды нақты өмірдегі қарым-қатынасқа дайындай алмайды, сондықтан білім берушілерді интерактивті, мағынаға бағытталған әдістерді қолдануға итермелейді.

Осындай әдістердің бірі – Task-Based Language Teaching (TBLT), ол нақты өмірдегі тіл қолданысын көрсететін шынайы тапсырмаларды пайдалануға баса мән береді. Тапсырмаға негізделген тіл үйрену (TBLL) — кең ауқымды Тапсырмаға негізделген тіл оқыту (TBLT) тәсілінің бір бөлігі, ол үйренудің орталығына коммуникацияны қою арқылы шешім ұсынады. Мағыналы тапсырмалар мен шынайы өзара әрекеттесу арқылы TBLL нақты коммуникативтік жағдайларға ұқсас жағдайлар жасап, үйренушілерге сөйлесім дағдысын жетілдіруге мүмкіндік береді. Task-Based Language Teaching (TBLT) әдісі білім алушыларға мәселені шешу, мағыналы келіссөз жүргізу және ынтымақтастық арқылы қарым-қатынас жасауға ынталандырады, осылайша табиғи тіл меңгеру жағдайларын жасайды.

Шетел тілі сабақтарында сөйлесімді оқытудың мақсаты – білім беру тәжірибесінде де, күнделікті коммуникациялық жағдайларда да қолдануға болатын сөйлеу дағдыларын меңгеру [3, 140 б.].

Сөйлесімді оқыту кезінде білім берушінің негізгі міндеттері:

1. Білім алушыларға ойды логикалық және бірізді түрде дамытуды;
2. Білім алушыларға ойды толық жеткізуді;
3. Білім алушыларға ұзақ үзілістерсіз белгілі бір ырғақ пен жылдамдықпен сөйлеуді үйрету болып табылады [4, 3 б.].

Тілді үйренушілер Task-Based Language Teaching (TBLT) әдісін мақсатты, мағыналы тапсырмаларды орындау үшін пайдаланған кезде анағұрлым тиімді меңгереді деген идеяға негізделген. Nunan (2004) анықтамасына сәйкес, «тапсырма» — бұл білім алушылардан нәтижеге жету үшін қарым-қатынас жасауды талап ететін және басты назарды лингвистикалық формаға емес, мағынаға аударатын сыныптағы іс-әрекет [5, 7 б.].

Әдеттегі Task-Based Language Teaching (TBLT) сабағы үш кезеңнен тұрады:

1. Тапсырмаға дейінгі кезең: тақырыпқа кіріспе, ойды жинақтау, лексиканы дайындау. Білім беруші тақырыпты таныстырып, білім алушыларға үш бөлімнен тұратын тапсырмалар циклі кезінде не істейтіндері туралы нақты нұсқаулар береді. Бұл кезең білім алушыларға олардан не күтілетінін айқын түсінуге және білуге тиіс маңызды білім мен мәліметтерді қамтиды.

Бұл тақырыпты талқылау немесе сұрақтар қою арқылы тапсырмаға кірісу үшін де қолайлы уақыт. Білім берушілер сондай-ақ тапсырманың үлгісін көрсету немесе оны орындауға қажетті сурет, аудио немесе бейне таныстыру арқылы білім алушыларды дайындай алады.

2. Тапсырма циклі: жұпта немесе топта коммуникативтік тапсырманы орындау, одан кейін жоспарлау және есеп беру. Білім алушылар тапсырманы орындауға дайындалады. Оларға тапсырманы орындау үшін қажетті материалдар (таратылатын парақтар мен жазбаша нұсқаулықтар) беріліп, жұптарға немесе шағын топтарға бөлініп жұмыс істеу тапсырылады, ал мұғалім бақылап, қажет кезде қолдау көрсетеді. Мұғалімнің рөлі әдетте жаттықтырушы, нұсқаушы және ұйымдастырушы ретінде шектеледі.

3. Тілдік фокус: қарым-қатынас барысында пайда болған грамматика, лексика және айтылымды талдау және жаттықтыру. Білім алушылар тапсырманы жұптап немесе шағын топта орындайды және өз нәтижелері туралы есеп беруге немесе презентация жасауға дайындалады. Олар презентацияларына қатысты маңызды шешімдер қабылдап, топ мүшелерінің әрқайсысына презентация бөлігін бөліп береді, осылайша есеп беру кезеңінде барлығы жауапкершілікті өз мойнына алады. Топ өз презентациясын жаттықтырады. Мұғалім аралап жүріп, қажет болса көмектеседі және презентациялардан кейін қарастыруды қажет ететін мәселелер бойынша жазбалар жүргізеді. Білім алушылар өз зерттеу нәтижелерін сынып алдында презентация түрінде ұсынады. Сыныптың қалған оқушылары есептерді тыңдап,

барлық баяндамалар тыңдалғаннан кейін баяндамашыларға берілетін кері байланысты жазып алады. Сынып әр презентациядан кейін сұрақтар қоя немесе қысқа ауызша пікір білдіре алады. Мұғалім де мазмұн бойынша кері байланыс береді. Оқушылар үздік презентация, есеп немесе өнімге дауыс береді.

Бұл құрылым тілді табиғи қолдануды қолдай отырып, дәлдігін жетілдіруге мүмкіндік береді.

Сөйлесім еркіндікті, дәлдікті, айтылу дұрыстығын, өзара әрекеттесу стратегияларын және прагматикалық сәйкестікті қамтиды. Task -Based Language Teaching (TBLT) барлық компоненттерді шынайы коммуникативтік жағдайларды ұсыну арқылы біріктіреді.

Сөйлесім дағдыларын оқытуда Task-Based Language Teaching (TBLT) әдісінің тиімділігі:

1. Сөйлеудің еркіндігін арттыру

Task-Based Language Teaching (TBLT) ұзақ, үздіксіз қарым-қатынасты ынталандырып, білім алушылардың сөйлеу еркіндігін дамытуға көмектеседі. Рольдік ойындар немесе мәселені шешу сияқты тапсырмалар спонтанды сөйлеуді қолдайды, үзілістерді азайтып, сөйлеу жылдамдығын арттырады.

2. Дәлдікті дамыту

Task-Based Language Teaching (TBLT) мағынаға басымдық берсе де, тапсырмадан кейінгі «тілдік фокус» кезеңі білім алушыларға өздерінің лингвистикалық өнімін талдауға мүмкіндік береді.

3. Өзара қарым-қатынас жасау дағдыларын жетілдіру

Сөйлесім тапсырмалары білім алушылардан кезекпен сөйлеуді, түсіндіруді сұрауды, келісуді, келіспеуді түсіндіруді талап етеді. Бұл стратегиялар табысты қарым-қатынас үшін өте маңызды.

4. Өзіндік сенім мен мотивацияның артуы

Білім алушылар дәстүрлі жаттығуларға қарағанда мағыналы тапсырмалар кезінде сөйлегенде әдетте аз қобалжиды. Нақты тапсырмалар сенімділікті арттырады, қатысуға ынталандырады және қарым-қатынасты мақсатты етеді, осылайша жалпы мотивацияны арттырады.

5. Нақты өмірдегі коммуникациялық өзектілік

Task-Based Language Teaching (TBLT) білім алушыларды сыныптан тыс жерде – жұмыста, саяхатта немесе халықаралық қарым-қатынастарда кездесуі мүмкін нақты коммуникациялық жағдайларға дайындайды. Тапсырмалардың шынайы өмірлік сипаты практикалық пайдалылығы мен материалды меңгеруді жақсартады.

Сөйлесімге бағытталған Task-Based Language Teaching (TBLT) әдісін сабаққа енгізудегі қиындықтар:

1. Тілдік деңгейі төмен білім алушылар

Бастаушылар сөздік қорының шектеулі болуына байланысты тапсырмаларды орындауда қиындықтарға тап болуы мүмкін. Тиісті қолдау мен тапсырмаға дейінгі көмек қажет.

2. Сыныпты басқару

Сөйлесім тапсырмалары шу мен тең емес қатысуға әкелуі мүмкін, сондықтан білім берушелерге білім алушылардың қатысуын бақылау және теңестіру қажет.

3. Білім берушінің дайындығы

Тиімді тапсырманы жобалау шығармашылық пен коммуникативтік әдістерге таныстықты талап етеді. Task-Based Language Teaching (TBLT) әдісін сенімді түрде қолдану үшін білім берушілердің арнайы дайындық қажеттілігін талап етеді.

4. Бағалау мәселелері

Сөйлесім тапсырмаларын бағалау күрделі. Сөз байлығы, дұрыстылық және өзара әрекеттестікке арналған бағалау критерийлері ұсынылады, бірақ оларды әзірлеуге уақыт қажет.

Task-Based Language Teaching (TBLT) әдісінде жүзеге асыру мақсатында сөйлесім дағдыларын дамытуға арналған төмендегідей тиімді тапсырмалар ұсынылады:

1. Рольдік ойындар және симуляциялар

Білім алушылар нақты өмірлік жағдайларды, мысалы, жұмысқа қабылдау сұхбаттары, қонақүйге тіркелу немесе дәрігер–науқас әңгімелесуін рөлдік ойын арқылы көрсетеді. Бұл тапсырмалар спонтанды сөйлеуді және прагматикалық дағдыларды дамытады.

2. Information-gap сөйлеу тапсырмалары

Білім алушылар сурет немесе кесте толықтыру үшін жетіспейтін ақпаратты алмасуы керек. Бұл белсенді сұрақ қоюды және анықтап сұрауды талап етеді.

3. Мәселені шешу талқылаулары

Топтар бірлесіп мәселені шешеді, мысалы, іс-шараны жоспарлау немесе бюджетті қалай жұмсау керектігін шешу. Келіссөздер еркін сөйлеуді және өзара әрекеттесу қабілетін дамытады.

4. Пікір алмасу талқылаулары

Білім алушылар таныс тақырыптар бойынша өз көзқарастарымен бөліседі, өз пікірлерін дәлелдейді және басқалардың пікіріне жауап береді. Бұл сыни ойлауды және өз ойын жеткізу қабілетін арттырады.

5. Әңгімелеу тапсырмалары

Білім алушылар әңгімелер айтып, оқиғаларды сипаттап немесе оқиғалардың соңын аяқтайтын тапсырмалар жасайды. Бұл ұзақ сөйлеуге және шығармашылыққа ынталандырады.

Task-Based Language Teaching (TBLT) әдісінде белгілі бір тақырыпқа негізделген тапсырмаларды әзірлеуді қамтитын Тапсырмаға негізделген оқыту шеңберін ұсынды [6, 41 б.]. Бұл сабақ барысында білім алушылардың белсенділігін арттыру үшін тапсырма идеяларын іздейтін мұғалімдерге өте пайдалы болуы мүмкін. Мысалы «Travel» деген тақырыпты алып, тапсырмаға негізделген оқу шеңберін ұсынайық.

Тізімдеу: Адамдардың саяхаттағанды неге ұнататыны туралы үш себепті атаңыз.

Ретке келтіру, сұрыптау және жіктеу: Әртүрлі саяхат бағыттарының суреттерін ең қалаулыдан ең аз қалаулыға қарай реттеңіз. Саяхат бағыттарын солтүстік жарты шардан оңтүстік жарты шарға қарай сұрыптаңыз.

Салыстыру немесе сәйкестендіру: Әртүрлі елдерді салыстырыңыз. Адамдарды олардың туған елімен сәйкестендіріңіз.

Мәселені шешу: Үш төмен бюджетті саяхат бағытын ойлаңыз.

Шығармашылық тапсырма: Саяхаттық постер жасаңыз немесе әртүрлі елдер туралы мәлімет жинап, болашақта баруды қалайтын ел бойынша сарапшы болыңыз.

Жеке тәжірибемен бөлісу: Бұрын барған саяхаттық бағыттарыңыз туралы әңгімелер айтып беріңіз. Ең ұнататын жеріңіз туралы өлең жазып, оны сыныппен бөлісіңіз.

Тапсырмаға негізделген оқытудың артықшылықтары:

1. Білім алушылар оқу үдерісінің орталығында болады.

2. Білім алушылар өздеріне жеке әрі өзекті нәрсемен жұмыс істейді.

3. Білім алушылар басқалармен бірлесіп жұмыс істеуге және топтық шешімдер қабылдауға тәжірибе жинайды.

4. Білім алушылар көп уақытты қарым-қатынас жасауға жұмсайды.

5. Білім алушылар белсенді оқуға жауапкершілікті өз мойнына алады.

Зерттеулер TBLT-дің сөйлеу көрсеткіштеріне оң әсерін тұрақты түрде көрсетеді:

Сөздіктің дамуы: Тапсырмаларды қайта-қайта орындағаннан кейін білім алушылардың сөйлеу жылдамдығы артады, үзілістер азаяды және дискурс табиғи сипатқа ие болады .

Дәлдігінің жақсаруы: білім алушыларға құрылымдарды тиімдірек меңгеруге көмектеседі [7, 41 б.].

Интерактивті құзыреттілік: TBLT сұрақ қоюды, түсіндіру стратегияларын және бірлескен диалогты дамытады [8, 83 б.].

Жоғары мотивация: Білім алушылар дәстүрлі сыныптармен салыстырғанда TBLT негізіндегі сыныптарда сөйлеуден көбірек ләззат алып, сөйлеуге деген ынталары жоғары екенін хабарлайды [9, 67 б.].

Сөйлеудің кешенді жақсаруы: TBLT бір уақытта еркіндікті, дәлдікті, айтылымды және прагматикалық коммуникацияны нығайтады.

Тапсырмаға негізделген тілдік оқыту (TBLT) — ағылшын тілін шет тілі ретінде оқытын сыныпта сөйлеу дағдыларын үйретудің өте тиімді әдісі. Мағыналы қарым-қатынасқа, шынайы тапсырмаларға және табиғи өзара әрекеттесуге басымдық беру еркіндікті, дұрыстықты, сенімділікті және стратегиялық құзыреттілікті арттырады. Оны жүзеге асыру кейбір қиындықтар туғызуы мүмкін болса да, артықшылықтары қиындықтардан айқын басым. TBLT білім алушыларға нақты өмірлік жағдайларда сөйлеуге, өзара әрекеттесуге және тілді қолдануға қызықты мүмкіндіктер ұсына отырып, ауызша коммуникация дағдыларын дамытуға бағытталған құнды әдіс болып табылады.

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Стрельцова М.А. Технология «TBL» на уроках иностранного языка / М.А. Стрельцова // Народная асвета. – 2021. – № 6. – URL: <https://www.n-asveta.by/dadatki/2021/n06/strelcova.pdf>
2. Ellis, R. Task-Based Language Teaching: Theory and Practice. Cambridge University Press, 2016., 434 б.
3. Леонтьев, А.А. Язык, речь, речевая деятельность / А. А. Леонтьев. – 8-е изд. – Москва: Ленанд. – 2014. – 211 б.
4. Федорова, О.Е. Обучение монологической речи учащихся 10 класса на уроках английского языка / О.Е. Федорова // Журнал: Обучение и воспитание: методики и практика. – 2014. – № 17. – 220-22 б.
5. Willis D. and J. Willis Doing Task-based Teaching. Oxford: Oxford University Press, 2007, 169 б.
6. Willis J. A Framework for Task-based Learning. Harlow: Longman Pearson Education, 1996., 190 б.
7. Bygate, M. Domains and Directions in the Development of TBLT., Amsterdam, the Netherlands: John Benjamins. 2015., 325 б.
8. Carless, D. The suitability of task-based approaches for secondary schools. Asian Journal of English Language Teaching, 2007., 17, 73–96 б.
9. East, M. (2012). Task-Based Language Teaching From the Teachers' Perspective. Amsterdam: John Benjamins., 2012., 259 б.
10. Task-Based Language Teaching from the Teachers' Perspective: Insights from New Zealand . John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia 2012. xvii+259 pp.
11. Task-Based Language Teaching from the Teachers' Perspective: Insights from New Zealand . John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia 2012. xvii+259 pp.
12. Task-Based Language Teaching from the Teachers' Perspective: Insights from New Zealand . John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia 2012. xvii+259 pp.
13. Task-Based Language Teaching from the Teachers' Perspective: Insights from New Zealand . John Benjamins Publishing Company, Amsterdam/Philadelphia 2012. xvii+259 pp.
14. Babel : (), – . © Fédération des Traducteurs () Revue Babel
15. /babel. .tao – – – 388 Informations bibliographiques et lexicographiques
16. Dr. Martin East: Task-Based Language Teaching from the Teachers' Perspective: Insights from New Zealand . John Benjamins Publishing Company,
17. Amsterdam/Philadelphia 2012. xvii+259 pp. ISBN 9789027207227 Price: €33.00/US\$ 49.95